

O sítio de Castelo da Loureira – DGPC nº 11480.

Síntese de trabalhos arqueológicos

(Resumo dos principais dados e conclusões sobre o sítio de Castelo da Loureira com vista a integração e aprovação do relatório plurianual - ANTROPE)

Alexandra Figueiredo

I. Introdução

As primeiras referências que conhecemos acerca da investigação nesta zona surgem na transição do século XIX para o século XX, sobretudo associada aos arqueólogos José Leite Vasconcelos (Vasconcelos, L. 1917:143) e António dos Santos Rocha (Rocha, 1899-1903: 137; 1904: 13). Após um período de fraca incidência, regista-se, no início da década de 40, um recomeço dos trabalhos, incidindo, no entanto, na região mais a sul (Nogueira, Vaultier e Zbyszewski, 1941; Paço, Vaultier e Zbyszewski, 1942; Paço, Vaultier e Zbyszewski, 1947; Paço, Vaultier e Zbyszewski, 1957; Almeida e Ferreira, 1958).

O período que se segue é de relativa inatividade, o qual somente foi superado, na década de 90, quando surgem os primeiros trabalhos em contexto académico, que por sua vez são integrados em projetos de investigação plurianuais e os quais assumem um carácter de estudo, identificação e inventariação de sítios arqueológicos. Entre eles na região de Alvaiázere e no âmbito da pré-história destacam-se os projetos TEMPOAR I, TEMPOAR II, SIPOSU-MC e mais recentemente ANTROPE, no qual se integra o estudo deste sítio arqueológico.

É na continuidade do estudo da problemática da ocupação e da relação entre os habitats e as necrópoles na pré-história recente que foi proposta a intervenção do sítio de Castelo da Loureira.

Neste relatório apresentam-se somente os principais dados obtidos.

II. Contextualização e Metodologia de Trabalho

O sítio arqueológico de Castelo da Loureira, localiza-se em Pussos, Alvaiázere (Leiria) (Centro de Portugal) e tem sido referido como um habitat, apresentando vestígios arqueológicos que o enquadra no período do Calcolítico à Idade do Bronze, havendo ainda referências à sua integração na Idade do Ferro.

O sítio foi identificado pela primeira vez por Aquino (1986), através de fotografia aérea, evidenciando as linhas de muralha, sobretudo existentes a Norte. Os relatórios remetidos à DGPC, relativos às intervenções de 2011 e 2013 relatam as principais conclusões sobre as escavações realizadas.

A compreensão deste habitat revela-se importante para a perceção da ocupação da pré-história recente na região e sua relação com os monumentos megalíticos existentes a sul, nomeadamente os monumentos de Rego da Murta, do qual dista poucos quilómetros.

Para além deste facto a sua localização, a 344m de altura (ilustração 1), domina todo o vale onde correm as ribeiras da Loureira, Pussos e Rego da Murta, que a investigadora considera ser um ponto de entrada natural de percurso de mobilidade da população nesta região durante a pré-história e elemento fulcral para a compreensão da ocupação nesta região (Figueiredo, 2006).

Ilustração 1 – Perfil de relevo com a indicação de Castelo da Loureira e sua relação com outros sítios pré-históricos da região e com o Complexo Megalítico de Rego da Murta.

Os trabalhos de intervenção realizados até ao momento centraram-se na execução de levantamentos topográficos da parte mais elevada junto à primeira linha de muralha, prospeção superficial e geofísica; delimitação do habitat e abertura de três sondagens no topo: uma junto à primeira linha de muralha (sondagem A), uma outra junto ao grande afloramento central (sondagem B) e outra na zona central do habitat (sondagem C) (ilustração 2).

As sondagens realizadas foram desenvolvidas por quadriculas de 2m², no sentido de evidenciar a estratigrafia e perceber contextos *in situ*. Todos os perfis e plantas foram desenhadas e cotadas, tendo sido apresentadas nos respetivos relatórios anuais realizados.

A prospeção geofísica desenvolveu-se no topo do planalto, numa área com um comprimento de 38m por 8m de largura, abrangendo uma pequena parte do quadrante A e C, onde se realizou duas das sondagens.

Ilustração 2 - Planta do sítio com a representação das sondagens realizadas e área de desenvolvimento da prospeção geofísica.

III. Resultados obtidos com os trabalhos

O habitat está implantado em terrenos atribuídos pela carta Geológica de Portugal Escala 1: 500.000), ao Mesozoico, constituídos por conglomerados e brechas sedimentares, sendo essencialmente coberto por calcários.

Situa-se num cabeço fortemente erosionado (em que os afloramentos à superfície representam cerca de 20% da paisagem), revelando materiais dispersos por toda a superfície, com uma deposição pouco profunda de sedimentos, sobretudo no topo.

Em redor do ponto mais elevado da cumeada registamos a primeira linha de muralha.

Esta apresenta-se de forma elíptica, com várias linhas de defesa a norte, oeste e sul, intercalada por várias zonas de acesso que a interrompem. A zona mais a sul e este apresentam um forte declive que associado aos afloramentos existentes permitem também uma certa defesa natural. A primeira linha de muralha, que perfaz e delimita o topo, possui duas grandes entradas, uma a noroeste e outra a

norte, dando continuidade à linha defensiva a este e rodeando a área onde desenvolvemos as sondagens. A sul apresenta também uma passagem, um pouco mais reduzida.

A intensa vegetação registada não permitiu fazer o levantamento de todas as linhas, aparentando, no entanto, uma certa complexidade na estrutura defensiva possivelmente associada a pequenos torrões já muito destruídos.

Este poderá ser o caso da segunda linha representada a NW. Tal como é possível verificar na imagem seguinte. Esta linha parte da primeira linha defensiva, junto à entrada oeste e direciona-se para norte, reencontrando a primeira linha no topo desta. Esta estrutura encontra-se fechada, sendo que só uma escavação, nesta área poderá clarificar a sua correta funcionalidade.

Castelo da Loureira, (Alvaiázere)

Ilustração 3 - Planta da 1ª linha de muralha do habitat da Loureira, com pormenor da estrutura pétreia em dois pontos registados e localização das entradas.

Durante a escavação das sondagens obtivemos uma estratigrafia disposta em duas camadas: a primeira camada é de cor negra, envolvendo a atividade biológica atual, sendo na segunda camada o nível que regista a ocupação arqueológica. Esta camada apresenta uma cor castanha clara, de elevada granulometria e uma espessura média de 30 a 60 centímetros.

A prospeção geofísica e as escavações permitiram compreender que no interior da linha de muralha as estruturas seriam construídas com base em materiais perecíveis, tendo sido detetados estruturas de apoio à sustentação de postes e lareiras.

A equipa de trabalhos optou, pelo tempo disponível durante as campanhas e entendimento de continuidade dos trabalhos a realizar no sítio arqueológico, não aprofundar para além do que considerou ser a base de ocupação durante a pré-história, não sendo até ao momento registado a camada virgem, anterior à ocupação. Este objetivo prevê-se ser realizado numa próxima campanha a ser desenvolvido no interior de um novo projeto de arqueologia plurianual.

Ilustração 4 – Exemplo de um dos perfis, neste caso o perfil Oeste, corte norte – sul, quadrículas A3, A2 e A1.

Como estruturas relevantes registamos na quadrícula A3 um conjunto de seixos em quartzito, sem qualquer tipo de talhe, relativamente associados, dispendo-se de forma subcircular.

Ilustração 5 – Planta da sondagem A com a representação espacial dos seixos registados.

Também a norte, na sondagem A, detetamos uma área com um sedimento avermelhado bastante compacto junto ao corte Este-Oeste e que se prolonga até a centro da quadrícula A3.

Castelo da Loureira, (Alvaiázere)

Ilustração 6 – Planta de pormenor da sondagem A, onde é possível registrar-se a mancha a vermelho.

Para além dos elementos registados na sondagem A observamos, na sondagem B, um pequeno alinhamento de seixos de grandes dimensões.

Castelo da Loureira, (Alvaiázere)

Ilustração 7 - Planta do aglomerado de seixos, após o levantamento da camada 2 e imagem do local intervencionado.

A sondagem C permitiu evidenciar a existência de buracos de poste e uma lareira.

No que diz respeito aos vestígios materiais exumados, somente 6% são de materiais cerâmicos, sendo que a grande percentagem se centra nos objetos líticos, nomeadamente no talhe do sílex.

Os materiais cerâmicos são na maioria fragmentos de vasos cerâmicos pré-históricos, que apresentam formas abertas, com uma cozedura e desengordurante que lhe dá uma aparência homogénea e compacta. Os bordos analisados alternam entre o reto e curvo-extrovertido, possuindo paredes médias, com dimensões que não ultrapassam um centímetro e meio. De todos os elementos só um é decorado, recuperado da sondagem B, possuindo uma matriz de impressões com linhas diagonais e horizontais que se alternam junto ao bordo. Um dos bordos é de um vaso carenado (carena alta).

No que diz respeito ao material lítico inventariamos mais de três mil líticos de várias tipologias, maioritariamente considerados como restos de talhe. O estudo do material lítico foi alvo de uma tese de mestrado, tendo cópia do mesmo sido enviada no CD do último relatório.

Na sondagem B, camada 2, registamos, junto ao afloramento central, nas quadrículas B2, B3 e B4, um conjunto de restos faunísticos composto por elementos ósseos e dentes de vertebrados, predominantemente de mamíferos herbívoros (porco, ovelha, boi e cavalo). Foi também junto da fauna, à mesma cota, que se exumaram os únicos exemplares de cerâmica decorada, toda ela pertencente ao mesmo vaso.

Os materiais cerâmicos e líticos registados têm os seus melhores paralelos nos habitats do Calcolítico e Bronze da região, como o sítio de Cumes (Katina Lillios 1991:221;441;442) ou Arrascada (Luiz Oosterbeek 1994:400), encontrando-se os macrolíticos também representados nos contextos mais recentes da Anta II do Complexo Megalítico de Rego da Murta. Entre os vários elementos a cerâmica carenada e o fragmento decorado apontam para o período do Calcolítico médio / final (Figueiredo 2006).

Para além dos macrolíticos registam-se artefactos líticos em sílex: como núcleos, lascas (de várias tipologias), lâminas, raspadores e buris, relativamente semelhantes a materiais exumados nos contextos de Neolítico final da Gruta do Cadaval e da Gruta dos Ossos, com cronologias entre o Vº e o início do IIIº milénio a.C. (Oosterbeek 1994:412); e em quartzo leitoso: essencialmente núcleos, lascas e esquirolas também presentes nos monumentos megalíticos de Rego da Murta (Figueiredo 2006), datado dos finais do III milénio.

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, F.; FERREIRA, O.V. (1958). - Antiguidades de Torres Novas. *Archivo Español de Arqueología*. Madrid. 31.

AQUINO, M. (1986). - Subsídios para o Estudo da Carta Arqueológica do Concelho de Alvaiázere, Instituto de Arqueologia de Coimbra, Coimbra, pp.65.

CUNHA, L. (1988) - *As Serras Calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere - Estudo de Geomorfologia*. Coimbra, 329 p. (policopiado). Reeditado em 1990, com o mesmo título pelo Instituto Nacional de Investigação Científica (INIC), Col. Geografia Física, nº 1, Coimbra, 329 p.

FIGUEIREDO, A. (2006) – *Complexo Megalítico de Rego da Murta: problemáticas e interrogações*. Tese de doutoramento, apresentada à Faculdade de Letras, Universidade do Porto.

LILLIOS, K. (1991) – *Competition to Fission : The Copper to Bronze Age Transition in the Lowlands of West-Central Portugal (3000-1000 BC)*, dissertação de doutoramento pela Universidade de Yale.

NOGUEIRA, A.M.; VAULTIER, M.; ZBYSZEWSKI, G. (1941) – Primeiras pesquisas na Gruta do Almonda. *Brotéria*. Lisboa. 32: 1, pp. 67-68.

OOSTERBEEK, L. (1994) - *Echoes from the East: the Western Network. North Ribatejo (Portugal): an insight to unequal and combined development, 7.000-2.000 B.C.*, dissertação de doutoramento pela Universidade de Londres, Vol.II, pp.419.

PAÇO, A.; VAULTIER, M.; ZBYSZEWSKI, G. (1942) – Notas sobre a Lapa da

Perspectivas em diálogo, CEIPHAR, Tomar.

– (1947). – Gruta da nascente do rio Almonda. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*.

– (1957). – Lapa da Bugalheira (Torres Novas). In *XXIII Congresso Luso-Espanhol para o Progresso das Ciências*. Coimbra. pp.116-119.

ROCHA, A. S. (1904). – Materiais para o Estudo do Bronze em Portugal, *Portugália*, pp.13-14.

VASCONCELOS, J. L. (1917). – Excursão Estremenha, *O Archeologo Português*, separata do vol. XXII, nº 1 a 12, pp.3-13